

Guia Básico para Uso do Biblioshiny

Michele Nascimento Jucá e Eli Hadad Júnior

1. Objetivos do material

- Instalação dos softwares R e RStudio
- Extração dos arquivos das bases da Scopus e WoS
- Consolidação das bases de dados da Scopus e WoS
- Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final
- Importação do arquivo para o Biblioshiny
- Apresentação das principais análises realizadas pelo software, incluindo as estatísticas descritivas de dados obtidos junto aos artigos para fins de análise bibliométrica

2. Referências de artigos sobre revisão sistemática

2.1 Artigos de análise bibliométrica e revisão sistemática que usam o Biblioshiny

Exemplo 1 – Nayak, B., Bhattacharyya, S.S., & Krishnamoorthy, B. (2022). Exploring the black box of competitive advantage – An integrated bibliometric and chronological literature review approach. *Journal of Business Research*, 139, 964-982. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.047>

Exemplo 2 – Davidescu, A.A.M., Petcu, M.A., Curea, S.C., & Manta, E.M. (2022). Two faces of the same coin: Exploring the multilateral perspective of informality in relation to Sustainable Development Goals based on bibliometric analysis. *Economic Analysis and Policy*, 73, 683–705. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.12.016>

Exemplo 3 – Forliano, C., De Bernardi, P., & Yahiaoui, D. (2021). Entrepreneurial universities: A bibliometric analysis within the business and management domains. *Technological Forecasting and Social Change*, 165, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120522>

2.1 Referência de artigo sobre o pacote bibliometrix

Exemplo 4 - Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017) bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis, *Journal of Informetrics*, 11(4), pp 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

3. Instalação dos softwares R e RStudio

3.1 Baixe e instale a versão mais recente do R (<https://cran.r-project.org>)

Clicar em Download R for Windows

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)

Clicar em Install R for the first time

Subdirectories:

base	Binaries for base distribution. This is what you want to install R for the first time.
contrib	Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 2.13.x; managed by Uwe Ligges). There is also information on third party software available for CRAN Windows services and corresponding environment and make variables.

Clicar em Download R 4.1.2 for Windows (86 megabytes, 32/64 bit)

R-4.1.2 for Windows (32/64 bit)

[Download R 4.1.2 for Windows](#) (86 megabytes, 32/64 bit)

[Installation and other instructions](#)

[New features in this version](#)

3.2 Baixe e instale a versão mais recente do R Studio (<https://rstudio.com>)

Clicar em download

Efetuar download da versão: RStudio Desktop / Open Source License Free

RStudio Desktop

Open Source License

Free

[DOWNLOAD](#)

Clicar em Download RStudio for Windows

RStudio Desktop 2021.09.2+382 - [Release Notes](#)

1. Install R. RStudio requires R 3.0.1+.
2. Download RStudio Desktop. Recommended for your system:

Requires Windows 10 (64-bit)

4. Acesso às bases de dados de artigos

Há duas principais bases de dados no Mackenzie para obtenção dessa amostra de artigos – Web of Science (WoS) e Scopus. Para acessar ambas, basta acessar à página principal do site do Mackenzie e seguir os seguintes passos:

4.1 Clicar em Biblioteca/Recursos de pesquisa/Portal da Capes

4.2 Clicar em periódicos: retângulo com barras verticais coloridas

4.3 Clicar em Acesso CAFe

4.4 Selecione a instituição UNIVERSIDADE PESBITERIANA MACKENZIE e depois clicar em ENVIAR

4.5 Digitar seu número de matrícula/DRT e senha (a mesma do email do Mackenzie) no campo de Login

4.6 Em ACERVO, clicar em Lista de bases

4.7 Clicar nas letras S e escolher Scopus

7.8 Clicar nas letras W e escolher Web of Science

5. Extração da amostra de artigos da base Scopus

- 5.1 No campo Article title, Abstract, Keywords, digitar as seguintes palavras-chave: Valuation AND Startup
- 5.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Subject Area - Business, Management and Accounting E Economics, Econometrics and Finance; b) Document Type – Article; c) Source Type – Journal; d) Language – English → Clicar em Limit to → Total da amostra: 38 artigos
- 5.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em All; b) Clicar em export the selected documents; c) Em What information do you want to export, clicar nas 3 opções: Citation information + Bibliographical information + Abstract & keywords; d) Em Select your method of export, clicar em BibTeX; e) Clicar em Export
- 5.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\scopus.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\scopus.bib

6. Extração da amostra de artigos da base Web of Science (WoS)

- 6.1 No campo Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keywords Plus), digitar as seguintes palavras-chave: Valuation AND Startup
- 6.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Tipos de documento – Artigos; b) Áreas de Pesquisa – Business Economics; c) Categorias da Web of Science - Business, Management, Business Finance, Economics; d) Idiomas – English → Total da amostra: 31 artigos
- 6.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em Adicionar à lista de itens marcados; b) Clicar em exportar - Escolher a opção BibTeX; c) Clicar em registros e escrever de 1 a 31; d) Em Gravar conteúdo, escolher a opção de Registro completo e Referências citadas; e) Clicar em exportar.
- 6.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\savedrecs.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\savedrecs.bib

7. Exclusão de artigos duplicados - Scopus e Web of Science – no R

7.1 Passo 1 - Instalação dos pacotes básicos

```
install.packages("openxlsx")
```

Obs: Escolher a opção Brazil (SP 1) [https] e Clicar em OK

```
install.packages("bibliometrix")
```

```
library("bibliometrix")
```

7.2 Passo 2 - Consolidação das bases de dados

```
file <- c("scopus.bib")
```

```
M <- convert2df(file, dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
file <- c("savedrecs.bib")
```

```
W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
```

7.3 Passo 3 - Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final - em .xlsx

```
Database<-mergeDbSources(M,W, remove.duplicated = TRUE)
```

```
View (Database)
```

```
dim(Database)
```

```
library(openxlsx)
```

```
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```

Ob: No seu diretório `C:\Users\SEU NOME\Documentos`, devem aparecer três arquivos, sendo:

7.4 Passo 4 – Importação do arquivo xlsx para o Biblioshiny

Obs: O arquivo `Database.xlsx` será salvo em `C:/Usuários/SEU NOME/Documentos`

```
biblioshiny()
```


8. Informações iniciais sobre o Biblioshiny

8.1 Como usar o Biblioshiny

Please follow the biblioshiny tutorial at www.bibliometrix.org/biblioshiny

<https://www.bibliometrix.org/biblioshiny/assets/player/KeynoteDHTMLPlayer.html#3>

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=9YwVhFEovCA>

Biblioshiny é um aplicativo que fornece uma interface da web para bibliometrix.

Ele apoia os estudiosos no uso fácil dos principais recursos do bibliometrix:

- o Importação de dados e conversão para coleta de quadro de dados
- o Coleta de dados usando Dimensions, PubMed e coleta de APIs Scopus
- o Filtragem de dados
- o Analytics e Plots para três métricas de nível diferentes:
 - Fontes
 - Autores
 - Documentos
- o Análise de três estruturas de conhecimento (estruturas K):
 - Estrutura Conceitual
 - Estrutura Intelectual
 - Estrutura Social

8.2 Alguns conceitos importantes

Global Citations (TC) means the Total Citations that an article, included in your collection, has received from documents indexed on a bibliographic database (WoS, Scopus, etc.). So, TC counts citations received by a selected article "all over the world".

In **Most Cited References**, Bibliometrix counts the local citations, in other words, the citations that a reference (a document included in, at least, one of the bibliographies of the articles in your collection) has received from documents included in your collection.

The reference lists include all documents from bibliographies as then many of the references could not be part of your collection!

When a reference is also part of your collection, it is called "Cited document".

So, **Local citations** are citations received by a reference article "internally to your collection".

- A cited document is a document cited by other document of the same collection
- It belongs both in the Document Set and in the Reference Set

Data frame columns are named using the standard Clarivate Analytics WoS Field Tag codify:

Field Tag	Description
AU	Authors
TI	Document Title
SO	Publication Name (or Source)
JJ	ISO Source Abbreviation

DT	Document Type
DE	Authors' Keywords
ID	Keywords associated by SCOPUS or ISI database
AB	Abstract
C1	Author Address
RP	Reprint Address
CR	Cited References
TC	Times Cited
PY	Year
SC	Subject Category
UT	Unique Article Identifier
DB	Bibliographic Database

An object of class “bibliometrix” is a list containing the following components:

List element	Description
Articles	the total number of manuscripts
Authors	the authors' frequency distribution
AuthorsFrac	the authors' frequency distribution (fractionalized)
FirstAuthors	corresponding author of each manuscript
nAUpperPaper	the number of authors per manuscript
Appearances	the number of author appearances
nAuthors	the number of authors
AuMultiAuthoredArt	the number of authors of multi-authored articles
MostCitedPapers	the list of manuscripts sorted by citations
Years	publication year of each manuscript
FirstAffiliation	the affiliation of the corresponding author
Affiliations	the frequency distribution of affiliations (of all co-authors for each paper)
Aff_frac	the fractionalized frequency distribution of affiliations (of all co-authors for each paper)
CO	the affiliation country of the corresponding author
Countries	the affiliation countries' frequency distribution
CountryCollaboration	the intra-country (SCP) and inter-country (MCP) collaboration indices
TotalCitation	the number of times each manuscript has been cited
TCperYear	the yearly average number of times each manuscript has been cited
Sources	the frequency distribution of sources (journals, books, etc.)
DE	the frequency distribution of authors' keywords
ID	the frequency distribution of keywords associated to the manuscript by SCOPUS and Thomson Reuters' ISI Web of Knowledge databases

9. Importação da base de dados – arquivo Database.xlsx

Na página do Biblioshiny da internet, seguir esses comandos:

- Data
- Import or load files
- Please, choose what to do – load bibliometrix file(s)

- Choose a file: Importar o arquivo xlsx – ex: **Database.xlsx**
- Clicar em start

10. Exemplos de análises do Biblioshiny

Na barra preta superior, escolher os tipos de análise desejadas pelos seguintes critérios: Overview, Sources, Authors, Documents, Clusterings, Conceptual Structure, Intellectual Structure, Social Structure.

Após escolher cada opção de cada um dos critérios de análises, **clique em Apply!**

Dicas:

Overview / Main information

Overview / Annual Scientific Production

Overview/Average Articles Citations per Year

Overview / Three-Fields Plot

Sources / Most Relevant Sources

Sources / Most Local Cited Sources

Sources / Bradford's Law

Authors / Most Relevant Authors

Authors / Most Local Cited Authors

Authors / Lotka's Law

Authors / Author's Impact

Authors / Most Relevant Affiliations

Authors / Corresponding Author's Country

CountryCollaboration: the intra-country (SCP) and inter-country (MCP) collaboration indices

Authors / Country Scientific Production

Authors / Most Cited Countries

Documents / Most Global Cited Documents

Documents / Most Local Cited Documents

Documents / Most Local Cited References

Documents / Reference Spectroscopy

Documents / Most Frequent Words

Documents / WordCloud

Documents / Word Tree Map

Documents / Word Dynamics

Documents / Word Trend Topics / Author's Keywords

Clustering / Unit of Analysis: Documents / Network

Conceptual Structure / Co-occurrence network / Field: Title's

Conceptual Structure / Co-occurrence network / Field: Abstract

Conceptual Structure / Thematic Map / Network / Field: Author's keywords

AuthorsConceptual Structure / Thematic Evolution / Field: Author's keywords

Conceptual Structure / Factorial Analysis / Abstracts/ Word Map

Conceptual Structure / Factorial Analysis / Abstract / Topic Dendrogram

Intellectual structure / Co-citation Network / Field: sources

Social Structure / Collaboration WordMap

